

O‘ZBEKISTON SUV RESURSLARI: BUGUNI VA KELAJAGI

Tolaniddin Ramziddinovich Nurmuxamedov –

“Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası,
t.f.d., professor; e-mail: ntolaniddin@mail.ru;

Javlon Nurullayevich Gulyamov – “Transportda axborot
tizimlari va texnologiyalari” kafedrası, PhD, dotsent; e-mail:
javlonbek1207@gmail.com.

Abdulxay Abdulatifovich Azimov – “Transportda
axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası assistenti; e-mail:
azimovabdulhay1915@gmail.com.

Annotatsiya O‘zbekistonda suv ta‘minoti, mintaqadagi suv resurslaridan oqilona foydalanish, suvning istemol hajmini kamaytirish, harorat oshishining qor-muzlik qoplamalariga ta‘siri masalalari ko‘rib chiqildi. O‘zbekiston va unga yaqin davlatlarda suv resurslaridan foydalanishning qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Mintaqaning tog‘li qismidan boshlanadigan daryolarning shakllanish jarayonlari eng ko‘p yog‘ingarchilik va ularning kam bug‘lanishi hisobiga shakllanishi ko‘rsatilgan. Suv resurslarining kam bo‘lishi va shakllanishning noqulay holati, suv stressining ta‘siri va suv tanqisligi natijasida O‘zbekiston stressi yuqori bo‘lgan mamlakatlar guruhiga kirishi kayd etilgan.

Kalit so‘zlar: suv, suv resurslari, mintaqa, daryolarning shakllanishi, stress, atmosfera, taqchillik, muzlik bilan oziqlanish, xarajat, maydon

Annotation In Uzbekistan, the issues of water supply, rational use of regional water resources, reduction of water consumption, and the impact of temperature increase on glaciers were discussed. A comparative analysis of water resource use in Uzbekistan and neighboring countries was carried out. The processes of river formation originating from the mountainous part of the region, which are primarily influenced by high precipitation and low evaporation, were highlighted. It was noted that due to the limited water resources and unfavorable formation conditions, the country of Uzbekistan, facing water stress and scarcity, falls into the group of countries with high stress levels.

Keywords: water, water resources, region, river formation, stress, atmosphere, scarcity, glacier feeding, cost, area

Kirish

Markaziy Osiyoda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasida suv resurslari va ekologiyadan oqilona foydalanish muammolari atrof-muhitni muhofaza qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Inson ehtiyojlari va umuman iste'mol qilish uchun suv yetishmasligi bilan bog'liq muammolar global muammodir. Misol uchun, birgina 2018 yilning o'zida suv tanqisligi bilan bog'liq ofatlar 6500 kishining hayotiga zomin bo'ldi va butun dunyoda iqtisodiy zarar 140 milliard AQSh dollarini tashkil etdi.

O'zbekiston qurg'oqchil mintaqada joylashgan bo'lib, Qoraqum va Qizilqum cho'llari kabi tez-tez chang bo'ronlari bo'lib turadigan, so'nggi yillarda qurib borayotgan Orol dengizi qo'shilgan yirik tabiiy chang manbalari mavjudligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, suv resurslaridan foydalanish bo'yicha noqulay vaziyat kuzatilmoqda, O'zbekiston suv stressidan aziyat chekmoqda va suv tanqisligi yuqori bo'lgan mamlakatlar guruhiga kiradi. Suv resurslari respublikaning eng ko'p yog'in yog'adigan tog'li qismida, ya'ni qor va muzlik suvlari hisobiga shakllana boshlaydi.

O'rta Osiyo mintaqasining suv ta'minoti masalalari bilan shug'ullanuvchi ko'plab mualliflar O'zbekiston suv stressi yuqori bo'lgan mamlakatlar guruhiga kirishini, 164 ta mamlakat orasida reytingda 25-o'rinni egallashini va 2030-yilga borib O'zbekistonda chuchuk suv tanqisligi 7 milliard m³ ni tashkil etishi mumkinligini ta'kidlaydilar. So'nggi 50 yil ichida kuzatilgan iqlim o'zgarishi va insonning atrof-muhitga ta'siri Sirdaryo va Amudaryoga salbiy ta'sir ko'rsatdi, natijada ular o'z hajmining 20 foizini yo'qotdi. Bu, o'z navbatida, chang bo'ronlari va qurg'oqchilikni keltirib chiqardi hamda suv tanqisligi muammosini yanada keskinlashtirdi. Xozirgi kunda yerlarning 70 foizi hanuzgacha eskicha usulda

sugʻorilayotgani, 5–6 milliard m^3 suv behuda sarflanib, kollektorlarga tashlanayotganini aytish mumkin [1].

Respublikaning suv inqirozi, bir nechta belgilar bilan tavsiflanadi.

1. Aholi sonining jadal oʻsishi. 2025-yil 1-aprel holatiga koʻra, Oʻzbekiston Respublikasi aholisi soni 37 697,8 ming kishiga yetdi (taqqoslash uchun, 1991-yilda respublikada 20,6 million kishi yashagan).

2. Iqlimning isishi natijasida qor-muzliklarning keskin erishi qishloq xoʻjaligi ekinlarini sugʻorish, shuningdek, aholining tabiiy ehtiyojlari uchun suv sarfini oshiradi. Oʻzbekistonda oʻrtacha yillik harorat 1,6 darajaga - 13,2 darajadan 14,8 darajagacha koʻtarildi, anomal issiq kunlar soni 10 -15 foizga oshdi (yiliga 30 kun oʻrniga 40 kungacha). Bu mamlakatning isish darajasini dunyodagi oʻrtacha koʻrsatkichdan yuqori ekanligini kursatadi. Prognozlarga koʻra, 2030-2050 yillarga borib Oʻrta Osiyo Oʻrta Osiyo mintaqasida havo harorati 1,5-3 darajaga koʻtariladi.

Respublikada 5000 ga yaqin nasos ishlatiladi, ularning 80% (taxminan 4000) 35-40 yil davomida ishlatilib kelmokda va asosan oʻzlarining resurslarini tugatgan. Nasoslarning yillik elektr energiyasi isteʼmoli 7 milliard kilovatt-soatni tashkil etadi va ular 2,5 million gektar yerni sugʻorishi mumkin.

Birgina soʻnggi uch yilda Oʻzbekistonda suv resurslari hajmi 20 foizga kamaydi, bu iqlim oʻzgarishi - haroratning koʻtarilishi bilan bevosita bogʻliq. Suv resurslarining kamayishini prognoz qilish, aholi sonining koʻpayishi hisobiga ularga boʻlgan talabni oshishi, shuningdek, sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini rivojlantirish mos ravishda suv tanqisligini keltirib chiqaradi. Oʻz navbatida, suv tanqisligi va iqtisodiyot tarmoqlari oʻrtasida raqobatning mavjudligi yer osti suvlariga boʻlgan bosimni oshiradi va suv sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Keltirilgan maʼlumotlar asosiy xulosani qilish imkonini beradi: suv resurslaridan samarali foydalanish boʻyicha tub chora-tadbirlar zarur, hozirgi davrning eng dolzarb muammosi boʻlgan qishloq xoʻjaligi maydonlarini sugʻorishni tashkil etish boʻyicha

suv resurslarini oqilona, samarali boshkarish uchun zamonaviy matematik usullar, modellashtirish, sunniy intellektdan foydalanish mexanizmlari zarur.

Asosiy qism

O‘zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston va Qozog‘istonda suv resurslariga yuklama darajasi ularning suv zaxiralari nisbatan mos ravishda 169, 144, 62, 50 va 33 foizni tashkil etadi. Mutaxassislar O‘zbekiston va Turkmanistonda foydalanilayotgan suv hajmini kritik (100 foizdan ortiq) deb baholamoqda. Qolgan uchta davlatda ham chuchuk suvdan foydalanish ko‘rsatkichlari umumjahon darajasidan yuqori.

Tog‘ suvlari mintaqaning suv arteriyalari bo‘lgan Amudaryo va Sirdaryo hamda ularning irmoqlariga quyiladi. 1-jadvalda ushbu daryolarni shakllantiradigan tabiiy suv oqimlari soni ko‘rsatilgan.

1-jadval

O‘rta Osiyo daryolarini shakllantiruvchi suv oqimlari soni

Tabiiy suv oqimlarining umumiy soni - 17777		
Amudaryo	Sirdaryo	ikki daryo oralig‘i
9930 (55,9%)	4926 (27,7%)	2921 (16,4%)

Shuni ta’kidlash kerakki, respublika ko‘llarining suvlaridan suv resurslari sifatida foydalanish mumkin. Afsuski, ularning soni unchalik ko‘p emas (505) va asosan kichik maydonga ega (1 km² dan kam). Surxondaryo, Qashqadaryo, Piskom tog‘larining yuqori qismida joylashgan muzliklar maydoni juda kamligi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, muzliklarning umumiy maydonlari kichik shakllari bilan ajralib turadi (o‘rtacha maydoni 0,293 km²) va atigi 154,2 km² ni tashkil qiladi.

O‘rta Osiyo yer usti oqimining o‘ziga xos xususiyati uning hududini uchta asosiy zonaga ajratishga imkon beradi:

- oqim hosil bo‘lish zonasi (tog‘li hududlardagi yuqori suv yig‘ish joyi);
- tranzit oqim va uning tarqalish zonasi;
- delta zonasi.

O‘zbekiston hududida yer usti suvlari nihoyatda notekis taqsimlangan. Respublika hududining deyarli uchdan ikki qismini egallagan tekisliklarda suv sathi juda past, mamlakat sharqidagi tog‘li hududlarda esa daryolar serob. Yer usti suvlarining respublika bo‘yicha notekis taqsimlanishiga O‘zbekistonning iqlimiy va geografik xususiyatlari sabab bo‘ladi. Yuqorida ta’kidlanganidek, O‘zbekiston daryolari asosan tog‘li qismida shakllanadi, chunki aynan shu joylarga yog‘ingarchilik ko‘p yog‘adi va bu yerda bug‘lanish kam bo‘ladi. Binobarin, O‘rta Osiyo, jumladan, O‘zbekiston daryolari qor va muzlik suvlaridan to‘yinadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dunyo miqyosida suv stressining o‘rtacha ko‘rsatkichi maqbul darajadan (taxminan 18%) oshmaydi [2]. Ammo mintaqaviy miqyosda suv tanqisligi darajasini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, ulkan nomutanosiblikni qayd etish mumkin: u shimoliy Afrika mintaqasi uchun maksimal (105,1%) qiymatga yetadi, Sahroi Kabirdan janubdagi Afrika mintaqasi uchun esa - 5,9%. Osiyo bo‘yicha ma’lumotlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, Markaziy, G‘arbiy va Sharqiy Osiyo mintaqalari o‘rtasidagi farq mos ravishda 75,95%, 57,9%, 45,62% ni tashkil etadi.

Aholining suv bilan ta’minlanganligiga birinchi navbatda aholi salomatligi bog‘liq: uylarda va jamoat joylarida oddiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, kanalizatsiya tizimlarining ishdan chiqishi va xavfli kasalliklarning tarqalish xavfi. Suv yetishmovchiligi uning narxi oshishiga olib keladi, natijada qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va shunga mos ravishda butun iqtisodiyotning narxi oshadi. Afsuski, suv tanqisligi yildan yilga unga bo‘lgan talabni oshirmoqda. Shuni ta’kidlash kerakki, so‘nggi yillarda suv iste’moli hajmi 2008-yildagi 3,048 metr kubdan (m^3) 2022-yil oxiriga kelib 1,589 m^3 , ya’ni 48 foizga kamaydi. 1-rasmda turli mamlakatlarning aholisini suv iste’moli to‘g‘risidagi ma’lumotlar keltirilgan.

2-rasm. Turli mamlakatlarda aholi jon boshiga yillik suv iste'moli hajmi, m³

Rasmning shartli belgilari: 1-O'zbekiston; 2-Misr; 3-Germaniya; 4-Isroil; 5-Bahrayn; 6-Buyuk Britaniya.

Keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, iste'mol qilinadigan suv hajmi kamaytirilgan taqdirda ham O'zbekiston "yetakchi" hisoblanadi.

Respublikaning qishloq xo'jaligi tarmog'i chuchuk suvning asosiy iste'molchisi bo'lib, jami suv hajmining 90 foizidan foydalanadi. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, agrar sektor yetakchi tarmoqlardan biri bo'lib, uning mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotidagi ulushi qariyb 28 foizni tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi sohasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy suv resurslarini boshqarish tizimlarini joriy etish, sug'orish uchun kam suv talab qiladigan qishloq xo'jaligi ekinlariga o'tish zarur. Respublika hukumati tomonidan suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv sarfini nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlariga o'tish, suvni kam sarflagan holda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buni qishloq xo'jaligida suvdan foydalanishning yillar kesimida kamayishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, 2030-yilga mo'ljallangan prognoz ham yaqqol ko'rsatib turibdi (2-rasm).

2-rasm. Suvdan foydalanishning o'zgarish tuzilmasi (ma'lumotlar % da keltirilgan).

O'rta Osiyoning beshta postsovet respublikasi: Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston dengizga chiqish imkoniyatiga ega emas, mintaqada issiq quruq iqlim hukmronlik qiladi, suv resurslari hudud bo'ylab notekis taqsimlangan. Asosan, cho'l zonalarida faqat yirik daryolar bilan sug'orilsa, Qirg'iziston va Tojikistonning tog'li hududlaridan 10 mingdan ortiq daryolar boshlanadi va mintaqada suv zaxiralarining 80 foizi shakllanadi. Asosiy daryolari: Amudaryo, yillik oqimi 75 km³ atrofida, Sirdaryo, yillik oqimi 37 km³ atrofida bo'lib, maydoni 68 ming km² bo'lgan Orol dengiziga quyiladi. Iqlim xususiyatlari va relyef tuzilishiga ko'ra, tog'lar suv resurslari to'planadigan joy, tekisliklar esa suv sarflanadigan va bug'lanadigan joy hisoblanadi.

O'zbekiston uchun suv tanqisligi juda dolzarb muammo bo'lib, uning tanqisligi bir qator mintaqalarda, xususan, Qoraqalpog'istonda ijtimoiy va ekologik inqirozga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda nafaqat qishloq xo'jaligi, balki aholining maishiy ehtiyojlari uchun ham suv yetishmasligi kuzatilmoqda. Iqlim o'zgarishi, birinchi navbatda, O'rta Osiyo davlatlari va mintaqalarni o'z ichiga olgan zaif

davlatlarga ta'sir ko'rsatib, suv resurslari taqchilligi sababli nizolar yuzaga keladigan mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik va boshqaruv muammolarini yanada kuchaytiradi.

Kelajakda suv tanqisligi suv resurslarining prognoz qilinayotgan pasayishi, aholi sonining ko'payishi, sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarining rivojlanishi hisobiga suv resurslariga bo'lgan talabning oshishi bilan yanada kuchayadi. Suv tanqisligi va iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasida raqobatning mavjudligi yer osti suvlariga bo'lgan bosimni oshiradi va suv sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Quyida ishlatiladigan suvning o'rtacha yillik hajmini keltirilgan (3-rasm). Ushbu raqamlar tahliliga ko'ra – jami 51 mlrd.m³ iste'mol qilinadigan suvning O'zbekiston hududidan 21,6% (11 mlrd.m³) hamda qo'shni davlatlardan 78,4% (40 mlrd.m³) keladi degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

■ Qo'shni davlatlardan ■ O'zbekiston hududidan

3-rasm. O'zbekistonda foydalaniladigan suv hajmi diagrammasi

Iqtisodiyotning turli tarmoqlari tomonidan suvdan foydalanish bir xil emas va quyidagi ketma-ketlikda taqsimlanadi:

- qishloq xo'jaligi - 90%;

- kommunal xizmatlar - 4,5%;
- sanoat va energetika - 4,3%;
- baliqchilik - 1,2%.

Respublikada turli manbalardan hosil bo'ladigan yer usti suvlari bilan bir qatorda aholi foydalanishi mumkin bo'lgan yer osti suvlari ham O'zbekistonda mavjud. Respublikada yer osti suvlarining yillik zaxirasi 19 km³ ni tashkil etadi (yiliga o'rtacha 9,5 km³ foydalaniladi). Foydalanilgan suvning asosiy massasining minerallasuvi 3 mg/l ni tashkil etishi va ruxsat etilgan meyorlardan oshmasligi ijobiy holdir. Suvning sifati yaxshi bo'lganligi uchun uning bir qismi (3,43 km³) ichimlik suvi sifatida, qolgan qismi, ya'ni uchdan ikki qismi texnik maqsadlar uchun ishlatiladi. Chuchuk yer osti suvlari asosan Farg'ona vodiysida (34,5%), Toshkent (25,7%), Samarqand (18%), Surxondaryo (9%), Qashqadaryo viloyatlarida (5,5%), qolgan viloyatlarga esa 7% to'g'ri keladi [6].

Ta'kidlash joizki, respublikada 2020-2030-yillarda suv xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha taklif etilayotgan konsepsiyaning asosiy maqsadlaridan biri suv resurslarini samarali boshqarish va ulardan foydalanish mexanizmlarini yaratish, shuningdek, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashdan iborat. Ushbu maqsadlarga erishish uchun suv xo'jaligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, suv resurslarini oqilona boshqarishning matematik usullarini qo'llash, suvni kam iste'mol qiladigan qishloq xo'jaligi ekinlariga o'tishda suv resurslarini integratsiyalashgan boshqarish tamoyillarini bosqichma-bosqich rivojlantirish va joriy etish zarur.

Xulosa

O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlari suv resurslaridan foydalanishning qiyosiy tahlili, Amudaryo va Sirdaryodan Orol dengiziga tushadigan suv hajmining kamayishi quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi.

1. O'zbekiston, ayniqsa, yozda ichimlik suvi tanqisligi bilan ajralib turadi va bu jarayon yildan yilga ortib bormoqda. Bunga O'zbekiston aholisi sonining yuqori

o'sish sur'atlari ham ta'sir ko'rsatmoqda (2030-yilga borib aholi soni 40 mln. kishini tashkil etishi kutilmoqda).

2. Respublikada birinchi navbatda suv resurslarini boshqarish tizimlarini ishlab chiqish, suvdan foydalanish jarayonlari samaradorligini oshirish maqsadida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, zamonaviy dasturiy mahsulotlar, jumladan, sun'iy intellektdan foydalanish talab etiladi.

3. Qishloq xo'jaligi yerlarining hosildorli, sug'orish tizimidagi kamchilik va muammolarni aniqlash, sug'orish meyorlariga rioya etilishini nazorat qilish imkonini beradigan dalalarni kosmik monitoringi texnologiyalari asosida suv resurslarini boshqarishni avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish va suvni samarali taqsimlash.

4. Respublikada ekologik xabardorlik va suvdan oqilona foydalanish, shuningdek toza suv uchun javobgarlik hissini oshirish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Соколов В.И. Водное хозяйство Узбекистана: прошлое, настоящее и будущее // Библиотека водника, 1 выпуск, 2015.
2. Камышова Г.Н., Терехова Н.Н. Современные технологии управления водными ресурсами в контексте устойчивого развития трансграничных регионов // Международный научно-исследовательский журнал International research journal ISSN 2227-6017 online. -С.133-140.
3. Гусев Л.Ю. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их разрешения//Вестник МГИМО университета. 2013. 6 (33). - С. 34-39.
4. Абдурахманова И.К., Вафоев Р. Состояние и использование земельно-водных ресурсов Узбекистана (орошаемое земледелие) // Вестник Прикаспия, 2017, №4.

5. Алимджанов Б. Водные проблемы Узбекистана: вопросы экологии и менеджмента //Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR), 2020. (https://cabar.asia/ru/vodnye-problemy-uzbekistana-voprosy-ekologii-i-menedzhmenta#_ftn3).
6. Владимиров А.М., Орлов В.Г. Охрана и мониторинг поверхностных вод суши. Учебник. - СПб.: РГГМУ, 2009. - 220 с.
7. Экологические основы охраны водных ресурсов: учебное пособие /А. Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, В. С. Семенищев, С.В. Никифоров. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 192 с.
8. Рациональное водопользование: учебное пособие / И.В.Глазунова, В.Н. Маркин, С.А. Соколова, Л.Д. Раткович / ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2022. – 136 с.
9. Salohiddinov A.T., Ashirova O.A. Suv resurslarini havzaviy rejalashtirish va boshqarish O‘quv qo‘llanma. -Toshkent: TIQXMMI, 2020. – 216 b.
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/08/water-stress/>